

ТУРЛИ СЕЛЕКЦИЯДАГИ ШВИЦ ЗОТЛИ СИГИРЛАРНИ СУТ
МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

¹Бахриддинов Ф.Б., ²Бобоев Б.К., ³Маманов Д.Ш., ⁴Махаммадалиев М.Б.

¹ФДУ (DSc) докторант, к.х.ф.ф.д.

²ФДУ к.-х.ф.н., доцент

³ҚСГМ (PhD) докторант

⁴Докторант ФДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205171>

Аннотация. Тадқиқотлар сут маҳсулдорлигини, асосий селекция белгиларини, швиц зотли сигирларнинг маҳаллий селекциясини ошириши ва қийматини оширишида Швиц зотли буқаларни чатиштиришида Европа мамлакатлари селекцияларидан фойдаланишнинг юқори самарадорлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: *генотип, швиц, сигир, сут маҳсулдорлиги, сутдорлик коэффициентини, тирик вазн, буқа, чатиштириши.*

Чорвачилик қишлоқ хўжалигида етакчи тармоқ ҳисобланади ва у аҳолининг чорвачилик маҳсулотларига тобора ошиб бораётган эҳтиёжини қондиришда муҳим аҳамиятга эга. Бу эса ушбу тармоқни янада илмий асосланган тавсиялар ва самарали усуллар асосида ривожлантиришни тақозо этади. Бунинг учун эса қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг насл, маҳсулдорлик, пуштдорлик, экстерьер, технологик ва бошқа хусусиятларини янада такомиллаштириш, юқори маҳсулдор подалар, популяциялар яратиш, селекция-наслчилик ишларини тубдан яхшилаш, молларни сунъий қочиришни кенг жорий этиш, уларни тўла қийматли озиклантиришни таъминлаш, асраш шароитларини яхшилаш, қорамол зотларини ирсий жиҳатдан такомиллаштиришда жаҳон генофондига хос етакчи зотларнинг генетик ресурсларидан чатиштиришда кенг фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади (1-6).

Республикамиз хўжаликларида урчитиш учун районлаштирилган муҳим қорамол зотларидан бири бўлиб швиц зотли қорамоллар ҳисобланади. Бу зот нафақат республикамизда, балки дунёнинг 5-та қитъасида кенг тарқалган бўлиб, унинг бош сони бу қитъаларда 74,5 млн бошдан ошиқ ҳисобланади. Бу зотга мансуб сигирлар ўзининг яхши даражадаги сут маҳсулдорлиги, сутининг сифат кўрсаткичлари, озукани сут билан қоплаш хусусиятлари, ёш қорамолларнинг ўсиш даражаси, экстерьерининг мутаносиб ривожланганлиги, яхши пуштдорлик хусусиятлари, сигирларининг хўжаликда узоқ фойдаланиш давомийлиги ва бошқа ижобий хусусиятлари билан ажралиб туради.

Бу зот қорамолларини соф зотли урчитиш ва чатиштиришда жаҳон генофондига хос наслдор буқалардан фойдаланиш усулларида такомиллаштириш мумкин.

Биз ушбу масалани ўрганиш мақсадида Андижон вилоятининг Қўрғонтепа туманидаги “Аваз” наслчилик фермер хўжалигида тадқиқотлар ўтказдик. Тадқиқотлар ўхшашлик белгилари талаблари асосида танланган, бир ҳил озиклантириш ва асраш шароитларидаги турли генотипдаги сигирларда ўтказилди. Сигирларни озиклантириш уларнинг сут маҳсулдорлигини, тирик вазнини ва физиологик ҳолатини ҳисобга олиб ташкил этилди.

Биз сигирларнинг сут маҳсулдорлигини, келиб чиқшини ҳисобга олган ҳолда, яъни Австрия, Германия, Россия селекциясига мансуб наслдор швиц зотли буқалардан олиниб

етиштирилган сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ўрганиб чиқдик, унинг натижалари 1 жадвалда келтирилади.

1 жадвал

Турли селекциядаги швиц зотли наслдор буқалардан олиниб етиштирилган III ва ундан юқори лактациялардаги сигирларнинг сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Селекцияси					
	Австрия		Германия		Россия	
	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	$C_v, \%$	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	$C_v, \%$	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	$C_v, \%$
Бош сони	28		5		15	
Лактация давомидаги сут миқдори, кг	5342,9±157,0	15,27	5083,2±211,3	8,32	5267,9±156,6	11,12
Сут таркибидаги ёғ,	4,15±0,0006	0,82	4,16±0,02	1,01	4,15±0,011	0,96
Сут ёғи чиқими, кг	221,7±4,35	10,44	211,5±8,89	8,41	218,6±6,60	11,29
4%-ли сут миқдори, кг	5543,2±108,8	10,4	5286,5±222,2	8,4	5465,4±165,1	11,3
Сутдорлик коэффициенти	969,5±25,5	13,65	950,1±24,1	5,08	967,1±25,1	9,7
Тирик вазни, кг	551,1±8,27	7,80	535,0±10,3	3,85	544,7±9,35	6,4

1 жадвал маълумотларини таҳлил этиш шуни кўрсатадики, Европа давлатларига мансуб швиц зотли наслдор буқалардан фойдаланиб олинган сигирларнинг сут маҳсулдорлиги яхши кўрсаткичларга эга бўлди. Лекин бунда нисбатан юқори кўрсаткичлар Австрия селекциясига мансуб буқалар авлодларида кузатилди. Масалан, Австрия селекциясидаги буқалардан олинган сигирларнинг сут миқдори Германия ва Россия селекциясидаги тенгқурлари кўрсаткичларидан тегишли равишда 259,7 ва 75,0 кг, сут ёғи чиқими 10,2 ва 3,1 кг, 4%-ли сут миқдори 256,7 ва 77,8 кг, сутдорлик коэффициенти 19,4 ва 2,4 кг, тирик вазни 16,1 ва 6,4 кг юқори бўлди.

Россия селекциясидаги наслдор буқалардан олинган сигирларнинг III ва ундан юқори лактациялардаги сут миқдори Германия селекциясидаги тенгқурлариникидан 184,7 кг, сут ёғи чиқими 7,1 кг, 4%-ли сут миқдори 178,9 кг, сутдорлик коэффициенти 17,0 кг, тирик вазни 9,7 кг юқори бўлганлиги кузатилди.

Биз фермер хўжалигида генотипидан қатъий назар, селекция гуруҳларига ажратилган сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ҳам ўрганиб чиқдик (2 жадвал)

2 жадвал

Селекция гуруҳидаги швиц зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Селекция гуруҳлари			
	“насл ўзаги” гуруҳи сигирлари		“буқа етиштирувчи гуруҳ” сигирлари	
	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	$C_v, \%$	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	$C_v, \%$
Бош сони	32		10	
Лактация давомидаги сут миқдори, кг	5502,2±127,2	12,87	6368,4±289,7	13,6
Сут таркибидаги ёғ, %	4,16±0,006	0,86	4,17±0,012	0,85

Сут ёғи чиқими, кг	228,9±5,38	13,5	265,6±12,3	13,9
4%-ли сут миқдори, кг	5722,3±137,6	13,5	6639,0±307,6	13,9
Сутдорлик коэффициенти	1004,2±18,7	10,4	1088,6±50,2	13,8
Тирик вазни, кг	547,9±6,95	7,18	585,0±11,6	6,0

2 жадвалдан кўринишича, селекция гуруҳидаги сигирлар сут маҳсулдорлиги бўйича яхши даражадаги ирсий салоҳиятга эга. Масалан, “насл ўзаги”даги сигирларнинг сут миқдори швиц зотининг III ва ундан юқори лактациялардаги андоза талабларидан 2302,2 кг (71,9%), сут таркибидаги ёғ 0,46% юқори, “бука етиштирувчи гуруҳ”даги сигирларда ушбу кўрсаткичлар тегишли равишда 3168,4 кг (99,0%) ва 0,47 % юқори бўлди.

Сигирларнинг экстерьер кўрсаткичларини ўрганиб таҳлил этиш шуни кўрсатдики, генотипидан қатъий назар, улар юқори кўрсаткичларга эга яғрин баландлигига, кўкрак эни, чуқурлиги, айланаси ва яхши ўлчамдаги тананинг қия узунлигига эга бўлдилар, бу тана ўлчамлари асосида ҳисоблаб чиқилган тана индекслари эса сигирлар мутаносиб ривожланган танага ва кўкрак қафасига эга бўлганлигидан далолат беради. Бу эса ўз навбатида сигирлар сут типига хос бўлганлигини кўрсатади. Шунингдек подадаги аксарият сигирлар генотипидан қатъий назар, VIII-IX-нчи лактацияларда, айримлари X-XII лактацияларда ҳам сут маҳсулдорлигини пасайтирмасдан бузоқ бериб бориш қобилиятини сақлаб турдилар, бу эса улар яхши пуштдорлик хусусиятларига ҳамда насл қийматига эга эканлигидан ва маҳаллий шароитга яхши даражада мослашганлигидан, ва швиц зотининг муҳим биологик хусусиятидан далолат беради.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, мазкур тажриба подасида республикамизда швиц зотининг рекордчи сигирлари етиштирилди. Масалан, Мария 0204 лақабли сигир VIII лактацияда 4,20% ёғлиликда 10472 кг сут, Юрмала 9062 лақабли сигир VI лактацияда 4,25% ёғлиликда 9664 кг, Баҳор 3062 лақабли сигир VIII лактацияда 4,20 % ёғлиликда 8520 кг сут маҳсулдорлигига эга бўлдилар. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Юрмала 9062 IX лактацияда ҳам 4,20 % ёғлиликда 6180 кг сут маҳсулдорлигини намоён этиб, подада ҳозир ҳам фойдаланилмоқда. Бу сигирлар Австрия селекциясидаги швиц зотли наслдор буқалар кизларидир.

Шундай қилиб, тадқиқотларимиз швиц зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлигини, экстерьер ва пуштдорлик хусусиятларини такомиллаштиришда Австрия, Германия, Россия давлатларининг швиц зотли наслдор буқаларидан чатиштиришда фойдаланиш самарали эканлигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Акмалхонов Ш., Аширов М. Қорамолчиликда наслчилик ишининг вазифалари. “Зооветеринария” ж., 2009, №10, 35-37 бетлар.
2. Чернушенко В.К. Молочное скотоводство Смоленщины в начале XXI века. Ж. “Зоотехния”, 2009, №7, с.3-4.
3. Листратенкова В.И., Чернушенко В.К., Петкевич Н.С., Кольцов Д.Н. Эти “немодные” бурые породы. Ж. “Зоотехния”, 2009, №7, с.4-6.
4. Прохоренко П.Н., Завертяев Б.П. Генетика и селекция молочного скота. Ж. “Зоотехния”, 2004, №4, с.2-6.
5. Всяких А.С. Бурые породы скота. М. “Колос”, 1981, 269 с.

6. Чернушенко В.К., Листратенкова В.И., Кольцов Д.Н., Татуева О.В. Влияние семейств на создание и совершенствование типа Смоленский бурого швицкого скота. Ж. “Зоотехния”, №7, 2009, с.8-10.